

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

УРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ТАКТИЧНИХ (ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК З ПИТАНЬ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Н.М. Васильєва¹, О.А. Ткачук², О.В. Мелешенко², М.М. Романюк³, І.А. Шарана⁴

¹ магістрант кафедри, ХНУПС, Харків, Україна

² старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, ХНУПС, Харків, Україна

³ заступник начальника факультету зенітних ракетних військ з навчальної та наукової роботи, ХНУПС, Харків, Україна

⁴ викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін, ХНУПС, Харків, Україна

Vasilevanatalia1985@ukr.net

За результатами аналізу результатів тактичних (тактико-спеціальних) навчань військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ з питань тактичної медицини прийнято рішення про необхідність скорочення часу, що витрачається на висування евакуаційної групи до місця надання медичної допомоги та в подальшому до місця евакуації пораненого.

Це обумовило пошук шляхів щодо удосконалення спеціальної фізичної підготовки з метою відпрацювання спеціальних якостей, характерних для оперативного виконання заходів тактичної медицини, що в загальному випадку повинно підвищити ефективність виконання завдань за призначенням підрозділу (військової частини).

Як показує досвід організації та проведення занять з спеціальної фізичної підготовки [1-8], одним із ефективних шляхів вирішення даної проблеми є забезпечення реалізації методичних принципів фізичного виховання у процесі фізичних тренувань військовослужбовців, розробка та конкретизація змісту комплексів фізичних вправ відповідно до професійного спрямування військових фахівців з урахуванням специфіки та умов несення військової служби в певній обстановці.

Встановлено необхідність удосконалення військово-прикладної (спеціальної) фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України та силових структур України, яка забезпечить необхідний рівень їх фізичної та психологічної готовності до виконання завдань тактичної медицини в особливих умовах.

В зв'язку з наведеним, запропоновано при проведенні занять з спеціальної фізичної підготовки з фахівцями зенітних ракетних військ окрім відпрацювання спеціальних вправ, використовувати виготовленні відповідні макети, що за своїми ваго-габаритними характеристиками відповідають типовим засобам, що можуть використовуватися для евакуації поранених.

Попередньо обираються ділянки місцевості, що за своїми характеристиками найбільш наближені до місць виконання завдань за призначенням підрозділів (частин) зенітних ракетних військ.

Під час підготовки до навчання (яка повинна починатися не пізніше, чим за один-два місяці з військовими частинами та не менш ніж за місяць з підрозділом або групою підрозділів) під час занять з фізичної підготовки з метою підвищення ефективності виконання заходів тактичної медицини, відпрацьовуються питання, пов'язані з доставкою відповідних макетів до місць призначення з наступним відпрацюванням різноманітних способів евакуації під час переміщення пораненого у встановлене місце.

Результатами, що очікуються, одночасно повинні бути:

- адаптація до перемінного темпу руху в різних положеннях з навантаженням;
- забезпечення швидкого скритного переміщення призначеної групи у встановлене місце з дотриманням заходів безпеки, збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

В доповіді наведено попередні результати проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки.

За результатами проведення занять, крім підвищення показників фізичних якостей (сили, спритності та витривалості), покращення функціонального стану організму, удосконалення його рухових та вегетативних функцій під впливом м'язової діяльності, встановлено як підвищення загальної тренуваності організму (рівня його фізичної підготовленості та функціональних можливостей), так й спеціальної – характерної для виконання завдань медичної евакуації, що дозволить скоротити час, що витрачається на висування евакуаційної групи до місця надання медичної допомоги та в подальшому до місця евакуації пораненого, з забезпеченням заходів маскуванню, з дотриманням заходів безпеки, збереження життя та здоров'я військовослужбовців, що в загальному випадку повинно підвищити ефективність виконання завдань за призначенням підрозділу (військової частини) зенітних ракетних військ.

За результатами проведення наступних навчань доцільна перевірка ефективності відпрацювання питань тактичної медицини з метою визначення необхідності корекції заходів спеціальної фізичної підготовки.

Список літератури:

1. Скорик А.Б., Моргун Є.В., Крючков Дмитро, & Олійник Ю.В. (2019). Системні аспекти об'єктно-орієнтованого проектування складних військово-технічних систем. Новітні технології – для захисту повітряного простору, 212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651637>
2. Джус В.В., Антонов Д.В., Крючков Дмитро, & Шевченко В.О. (2019). Програмний комплекс-тренажер обслуговування зенітного ракетного комплексу середньої дальності з разгалудженням робочих місць. Новітні технології – для захисту повітряного простору, 198. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651618>
3. Палевич, С., Піддубний, О., Ткачук, О., Золочевський, В. (2018). Стан проблеми та напрями удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних сил Збройних Сил України. *Спортивна наука України*, № 1(83), 15–25. Вилучено із <http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12131>
4. Ткачук, О.А. (2016). Фізична підготовка як засіб адаптації до стресових умов бойової і навчально-бойової діяльності військовослужбовців. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*, 195–199. Вилучено із <http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/71804>
5. Кирпенко, В.М., & Ткачук, О.А. (2018). Зміст спеціальної фізичної підготовки Повітряних Сил Збройних Сил України. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*, 109–113. Вилучено із <http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/167127>
6. Ткачук, О.А. (2017). Удосконалення військово-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів за допомогою моделювання умов бойової обстановки. *Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення*, 172–177. Вилучено із <http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/111257>
7. Кирпенко, В., Романчук, В., Романчук, С., Федак, С. (2015). Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців Сухопутних військ. *Фізична активність, здоров'я і спорт*, № 4(22), 12-18. Вилучено із <http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5829>
8. Наказ міністерство оборони України від 05.08.2021 № 225 "Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України". Вилучено із <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1289-21#Text>

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002